

ӘОЖ 330.33
ИНДУСТРИЯ 4.0 ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ АУЫСУЫ КОНТЕКСТІНДЕ АДАМИ КАПИТАЛДЫ ДАМУ

СҮЙЕУБАЕВА САЛТАНАТ НУРБОЛСЫНОВНА

Профессор, Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті,
Өскемен, Қазақстан

КОЗЛОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА

Профессор, Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті,
Өскемен, Қазақстан

СЕРЕГИНА ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА

Жоспарлау-талдау бөлімінің бастығы, «Aitas Agro» ЖШС, Өскемен, Қазақстан

ГЕМИНХАН ЕРЕН

Магистрант, Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті,
Өскемен, Қазақстан

Аннотация: Мақала Индустрия 4.0-ке көшумен байланысты сын-қатерлер мен мүмкіндіктерге баса назар аудара отырып, технологиялық құрылымдардың өзгеруі жағдайында адами капиталдың өзгеруін талдауға арналған. Технологиялық құрылым, инновациялық даму және адами капиталдың сапасы ұғымдарын түсіндірудің теориялық тәсілдері қарастырылады. Жаңа өндірістік модельдерді қалыптастырудағы зияткерлік еңбектің өсіп келе жатқан рөлі негізделген. Қазақстан экономикасының ерекшелігіне ерекше назар аударылады, онда екіншіден алтыншыға дейін әртүрлі технологиялық құрылымдардың элементтері қатар өмір сүреді. Авторлар кадрларды даярлау жүйесін жетілдіру, цифрлық құзыреттерді дамыту және жоғары технологиялық салалардың инвестициялық тартымдылығын арттыру қажеттігіне баса назар аударады. Индустриялық жаңғыртудың негізгі ресурсы ретінде адами капиталдың сапасын арттыруға бағытталған стратегиялық шаралар бойынша ұсыныстар ұсынылды.

Түйін сөздер: Индустрия 4.0, инновациялар, технологиялық құрылым, адами капиталдың сапасы, цифрландыру.

Қазіргі экономикалық қайта құрулар жаңа технологияларды жедел енгізумен, жаһандану процестерінің күшеюімен және нарықтық ортаның өсіп келе жатқан белгісіздігімен сипатталады, бұл елдерден икемді бейімделуді және дамудың тұрақты модельдерін іздеуді талап етеді. Бұл трансформациялар тек институционалдық және құрылымдық өзгерістермен ғана емес, сонымен қатар жұмыспен қамтудың жаңа формаларының, ұйымдық модельдердің және адами капиталдың сапасына қойылатын талаптардың қалыптасуымен бірге жүреді. Цифрландыру технологиялық жаңарудың негізгі векторы ретінде білім экономикасына көшудің негізіне айналады, мұнда адам, оның зияткерлік және цифрлық құзыреттері негізгі өндірістік ресурс ретінде әрекет етеді.

Технологиялық құрылымдардың өзгеруі аясында білім беру, ғылым және кадрларды даярлау жүйелерін терең жаңғырту қажеттілігі күшейтілуде. Индустрия 4.0-ге көшу технологиялық сын-тегеуріндерге бейімделуді қамтамасыз етуге және орнықты экономикалық өсу үшін негіз қалыптастыруға қабілетті адами капиталдың жаңа түрінің маңыздылығының өсуін негіздейді.

Осы мақаланың мақсаты қазақстандық ерекшелікті ескере отырып технологиялық құрылымдардың ауысуы жағдайында адами капиталды дамыту ерекшеліктерін анықтау болып табылады.

Технологиялық түйіндес өндірістердің базистік жиынтықтарының кешені Й.А. Шумпетер анықтамасы бойынша технологиялық құрылымның өзегін немесе «инновациялар кластерін» құрайды. Бұл тұжырымдаманы енгізе отырып, ол инновациялардың біркелкі емес пайда болуынан және ғылыми жаңалықтарға немесе іштен жанатын қозғалтқыш, тоқыма станогы, 3D принтер, электр қозғалтқышы сияқты ірі өнертабыстарға негізделген топтардан (кластерлерден) пайда болды. Мұндай инновациялар негізгі деп аталады, өйткені олар бүкіл салаларды құра алатын түбегейлі жаңа шешімдерге негізделген: цифрлық технологиялар, нано және биотехнология, жаңа энергия көздері [1].

Технологиялық құрылым – бұл өндіргіш күштердің белгілі бір техникалық деңгейі және тиісті ғылыми әлеует басым болатын экономикалық жүйені ұйымдастырудың белгіленген тәртібі. Технологиялық алшақтық нарықта жаңа өнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін жаңа білім деңгейіне негізделген технологиялар мен технологиялардың бір буынынан екіншісіне ауысуды сипаттайды [2].

Технологиялық құрылымның өмірлік циклі оның пайда болуынан бастап жойылуына дейінгі кезеңді қамтиды және төрт негізгі кезеңнен тұрады. Бірінші кезең-заманауи ғылыми жаңалыққа немесе өнертабысқа негізделген жаңа технологиялық құрылымның пайда болуы (негізгі немесе серпінді инновациялар). Екінші кезең монополияланумен сипатталады, оған жаңа өнімді шығаратын жеке фирмалар қол жеткізеді; бұл кезеңнің ұзақтығы орта есеппен 20 жылды құрайды және осы кезеңде компаниялар максималды пайда табады. Үшінші кезең – бұл салаға капиталдың жаппай ағыны болған кезде үстемдік. Оның ұзақтығы шамамен 50 жылды құрайды. Бұл кезеңде экономиканы құрылымдық қайта құру жүріп жатыр, тауарлық өнімдер мен қоғамдық өндіріс жаңартылуда. Төртінші кезең технологиялық құрылымның жойылуымен сипатталады, оның орнына өзінің инновациялық технологияларымен, энергия тасымалдаушыларымен және қаржылық жаңалықтарымен жаңа технологиялық құрылым келеді.

Технологиялық құрылымдардың өзгеруін терең теориялық тамыры бар инновациялық даму теориясы түсіндіреді. «Неміс идеологиясы» еңбегінде К.Маркс тарихтың қозғаушы күші материалдық тауарларды өндіру тәсілі, яғни өндірістік күштер және оларға қатысты өндірістік қатынастар деп аталатын әлеуметтік қатынастар екенін атап өтті [3]. Қарама-қарсы көзқарасты әлеуметтанушы Макс Вебер ұстанды, ол капиталистік қатынастардың негізі протестанттық сенім деп санады, ол туралы «Протестанттық этика және капитализм рухы» еңбегінде жазды [4].

1920 жылдары Мәскеу конъюнктура институтының директоры Н.Д.Кондратьев әлемдік экономика 48-55 жылға созылатын ұзақ толқындар түрінде дамып келе жатқанын эмпирикалық түрде анықтады [5]. Макроэкономикалық көрсеткіштердің динамикасын – тауар бағаларын, пайыздық мөлшерлемелерді, жалақыны, сыртқы сауданы және дамыған елдердегі (Англия, Германия, Франция, АҚШ) XVIII ғасырдың аяғынан XX ғасырдың басына дейін талдай отырып, ол экономикалық белсенділіктің көтерілу және құлдырау кезеңдерінің ауысуын анықтады. 1-суретте көрсетілген Кондратьев циклдары экономикалық ауытқулар, технологиялық құрылымдар мен негізгі инновациялар арасындағы байланысты көрсетеді, ал әдебиеттерде жекелеген фазаларды анықтауда шамалы сәйкессіздіктерге жол беріледі [6].

Бірінші технологиялық құрылым (1803-1843 ж.ж.) тоқыма өндірісінің дамуымен және шойын өндірісімен сипатталды. Екінші технологиялық құрылым (1843-1890 ж.ж.) бу қозғалтқышына негізделген бірінші технологиялық құрылым (1803-1843 ж.ж.) тоқыма өндірісінің дамуымен және шойын өндірісімен сипатталды. Екінші технологиялық құрылым (1843-1890 ж.ж.) бу қозғалтқышына, қара металлургияға, көмір өндіруге, теңіз және теміржол көлігін дамытуға негізделген. Үшінші технологиялық құрылым (1890-1945 ж.ж.) ішкі жану қозғалтқышына, ауыр машина жасауға, электр энергетикасына, байланыс пен мұнай-химияға негізделген. Төртінші технологиялық құрылым (1945-1981 ж.ж.) микроэлектрониканың, лазерлік технологияның, атом энергетикасының, ғарыштық зерттеулердің және есептеу техникасының дамуымен сипатталды. Бесінші технологиялық құрылым (1981-2018)

робототехникаға, ақпараттық технологияларға, интернетке, телекоммуникацияға және жасанды интеллектке негізделген. Алтыншы технологиялық құрылым (2010-2050 ж.ж.) нанотехнологиялармен, биотехнологиялармен, гендік инженериямен және когнитивті технологиялармен байланысты, олар көбінесе жетінші технологиялық құрылымға жатады [7-10].

1-сурет. Н.Д.Кондратьевтің циклдары

Кондратьев циклдары экономикалық динамиканың терең заңдылықтарын көрсететін бірқатар сипаттамаларға ие. Әрбір жаңа цикл технологиялық жетістіктерден, сыртқы саудадағы және ақша айналымы құрылымындағы өзгерістерден тұрады [6]. Бір ұзақ циклдің ішінде қысқа ауытқулар байқалады, онда жоғары фазада экономикалық құлдырау қысқа мерзімді болады және көтерілу қарқынды түрде көрінеді, ал төмен фазада өсудің баяулауы және терең дағдарыс құбылыстары басым болады, әсіресе аграрлық секторда.

Бұл циклдардың жүйелілігі ғылыми-техникалық инновациялардың кездейсоқ емес, жинақталған құрылымдық теңгерімсіздіктерге және экономиканың өзгертін қажеттіліктеріне жауап ретінде пайда болуымен түсіндіріледі. Ұзақ толқындардың материалдық негізі ғылыми – техникалық прогрестің жетістіктері негізінде негізгі капиталды – оның белсенді және пассивті бөлігін жаңарту болып табылады, бұл жаңа технологиялық құрылымға көшумен бірге жүреді.

Кондратьевтің ілімі Й.Шумпетердің жұмыстарында инновацияны дағдарыстарды жеңудің негізгі әдісі ретінде қарастырылған [1]. Ол өндірістік және нарықтық құрылымдарды бір уақытта және түбегейлі өзгертетін негізгі жаңалықтар жиынтығы деген инновациялық кластер ұғымын енгізді. Бұл ретте ғылыми жетістіктер жаңа бәсекелестік қасиеттері бар тауарлардың пайда болуына және ескірген шешімдердің (мысалы, телеграфты телефонмен, пошта – электрондық поштамен, логарифмдік сызғышты – калькулятормен ауыстыру) орын ауыстыруына алып келетін технологиялық өзгерістерді күшейтеді.

Қолданылатын ресурстарға байланысты технологиялық құрылымдардың құрылымы 1-кестеде келтірілген, ол табиғи ресурстардың, дене және зияткерлік еңбектің арақатынасында түбегейлі өзгерістерді көрсетеді. Көбінесе жаңа технологиялық құрылым бұрыннан бар құрылымның үстемдігінде пайда болады.

Бірінші, екінші және үшінші технологиялық құрылымдарда өнім өндіруде табиғи капитал басым – шамамен 60% екенін айта кету керек. Сондықтан мұндай өнімді өндіру үшін аймақта объективті түрде тиісті пайдалы қазбалардың қоры болуы керек: мысалы, металлургиялық комбинаттар металл кендері мен көмір өндіретін жерлерге жақын жерде салынған. Пайдалы қазбалар болмаған аумақтарда мұндай материал мен энергияны қажет ететін өндірістер құрылмады. Адами капиталдың үлесі аз бөлікті (шамамен 40%-ын) құрады, өндіріс негізінен дене еңбегін қажет етеді, сондықтан адами капиталдың біліктілігі қазіргі уақытта микроэлектроника мен наноөнімдер үшін талап етілетіннен едәуір төмен болуы

мүмкін. Көптеген өндірістерде бастауыш мектеп білімі бар немесе мүлдем жоқ жұмысшыларды пайдалану тиімді болды: балалар еңбегін пайдалану жағдайлары белгілі. Мысалы, станок жұмысшысы XX ғасырдың бірінші ширегіне дейін өндірістің ішінде болып қажетті дағдыларды алды.

1-кесте. Технологиялық құрылымдардың құрылымы

Технологиялық құрылымдар	Табиғи ресурстар	Дене еңбегі	Зияткерлік еңбек
I – II – III	60%	30%	10%
IV	50%	20%	30%
V	20%	10%	70%
VI	2,5 - 5%	1%	95 – 100%
VII	-	--	100%

Төртінші технологиялық өнім өндірісінде зияткерлік еңбек үлесі 30%-ға дейін артады, дене еңбегінің 20%-ы және табиғи капиталдың 50%-ы сақталады. Табиғи капиталдың рөлінің біршама төмендеуіне қарамастан (60%-дан 50%-ға дейін), оның өндірісті орналастыру орнын таңдаудағы маңызы шешуші болып қала береді. Өнеркәсіптік кешендер пайдалы қазбаларды өндіру орындарының жанында құрылуды жалғастыруда: химиялық комбинаттар мен мұнай өңдеу зауыттары мұнай өндіру орындарының жанында салынуда, ауыр машина жасау кәсіпорындары металлургиялық комбинаттар мен металл кендерін өндіру орындарының жанында орналастырылады. Сонымен қатар, осы кезеңде адами капиталдың сапасына қойылатын талаптар артады: алғашқы үш технологиялық құрылыммен салыстырғанда неғұрлым білікті кадрлар қажет, білім деңгейі жоғары (орта және тіпті жоғары кәсіби), дамыған ғылым қажет. Сондықтан өңірлердің ішкі мүмкіндіктерінің құрылымында адами капиталдың үлесі (50%-ға дейін) артып қана қоймай, оның сапасына қойылатын талаптар да артып келеді.

Бесінші және алтыншы технологиялық қабаттардың өнімдерін өндіруді ұйымдастыру үшін өңірлердің ішкі мүмкіндіктері құрылымында адами капитал (80 % - бесінші технологиялық құрылым, шамамен 97% - алтыншы технологиялық құрылым) басым болуы тиіс. Табиғи капиталдың үлесі (бесінші технологиялық құрылымда 20%-ға дейін және алтыншы технологиялық құрылымда 3%-ға дейін) айтарлықтай азаяды. Сонымен қатар, осы технологиялық өмір салты аясында адами капиталдың сапасына қойылатын талаптар одан да едәуір артады. Мұндай өндірістерде жұмысшыларды тек мектеп білімімен ғана емес, көбінесе орта арнайы біліммен де пайдалану мүмкін емес. Жұмыскер ғылыми білімнің жоғары деңгейіне қосылуы керек, олардың саны осы кезеңде бірнеше есе артады. Сондықтан бесінші және алтыншы технологиялық құрылымдардың өнімдерін өндіруді ұйымдастыру үшін жоғары ғылыми әлеуетке ие болу, адами капиталды дамытудың жоғары көрсеткіштерімен сипатталу, жоғары білікті мамандарды даярлау үшін жақсы базаға ие болу қажет.

Технологиялық құрылымдардың өзгеруіне сәйкес адами капитал сапасының егжей тегжейлі өзгеруі 2-кестеде келтірілген.

2-кесте. ТҚ ауысымына сәйкес АҚ сапасының өзгеруі

ТҚ	Құрылымның сипаттамасы	АҚ сапасы
I, II, III	Дене еңбегінің белсенді қатысуын талап ететін қол еңбек құралдары мен машина техникасын (токарлық, фрезерлік, бұрғылау станоктары, сығымдау жабдықтары) пайдалану, ал олардың өнімдері табиғи	Зияткерлік еңбек үлесі аз, ол шамамен 10% (дене еңбегі – 30%, табиғи ресурстар – 60%) құрайды. Көптеген өндірістерде тіпті бастауыш мектеп білімімен адамды

	ресурстарды қайта өңдеу (тоқыма өнімдері, тоқыма машиналары, шойын, ағаш отыны – 1-ші ТК); (пароходтар, паровоздар, бу қозғалтқышы – 2-ші ТК); (ауыр машина жасау өнімдері, электр қозғалтқыштары, болат прокат, көмір – 3-ші ТК) болып табылады.	пайдалану тиімді болды.
IV	Механикалық әрекет ететін автоматты станоктарды, автоматтандырылған желілер мен өндірістерді құру. Бұл топтаманың өнімдері ірі көлемді, материалды және энергияны қажет ететін болып қалады: автомобильдер, іштен жану қозғалтқыштары, шынжыр табанды және арнайы өздігінен жүретін машиналар, түсті металлургия өнімдері. «Өнеркәсіптік кешендер» пайдалы қазбаларды өндіру орындарының жанында құрылады.	Зияткерлік еңбек үлесі 30%-ға дейін өседі, дене еңбегінің үлесі 20%-ға дейін азаяды, бірақ 50%-ға дейін табиғи ресурстар негізгі болып қалады. Адами капиталдың сапасына қойылатын талаптар жоғарылайды: неғұрлым білікті, кадрлар қажет, білім деңгейі жоғары (орта және тіпті жоғары кәсіби), дамыған ғылым қажет.
V	Микроэлектрондық компоненттерді өндіру: резисторлар, диодтар, конденсаторлар, микроэлектроника өндірісінің негізін қалаған транзисторлар және ақпаратты сақтау, өңдеу және беру	5-ші технологиялық құрылымдағы зияткерлік еңбек үлесі 70%-ға дейін артады, дене еңбегі 10%-ға дейін, ал табиғи ресурстар 20%-ға дейін қысқарады.
VI	Бұл кезеңде затты молекулалар мен атомдар деңгейінде өңдеуге қабілетті технологиялар қажет болады. «Наноматериалдарды», «наноөнімдерді» және «наномашиналарды» өндіру үшін өте аз мөлшерде зат пен энергия қажет болады. Жаппай өндіріс адамның жеке қажеттіліктеріне бағытталған дараланған өндіріске айналады.	«Зияткерлік еңбек» факторының мәні артып, іс жүзінде 95% - 100%-ға жақындайды. Адамның наноөнімдерді өндіруге тікелей «қолмен» қатысуы аз болады, өйткені адамның қолдары атомдар мен молекулаларды басқара алмайды.

Осылайша, технологиялық құрылымдардың эволюциясы экономикалық жүйенің табиғи ресурстардан интеллектуалды-бағытталған даму моделіне түбегейлі өзгеруін көрсетеді. Бұл трансформация адами капиталды қалыптастыру мен дамытуға, жаңа технологиялық құрылымдардың талаптарын қамтамасыз ете алатын заманауи білім беру және ғылыми-зерттеу инфрақұрылымын құруға көзқарастарды түбегейлі қайта қарауды қажет етеді.

Технологиялық құрылымдардың эволюциясы адами капиталдың сапасына айтарлықтай әсер етеді. Қазақстанда 4.0 индустриясына көшу деректерді талдауды, машиналық оқытуды, бағдарл амалауды және басқа да сабақтас салаларды қоса алғанда, цифрлық дағдылар мен құзыреттерді дамыту қажеттілігін негіздейді. Адами капиталдың сапасын арттыру жаңа технологиялық құрылымдарға сәтті көшудің және экономикадағы бәсекелестік артықшылықтарға қол жеткізудің негізгі факторларының біріне айналуға. Индустрия 4.0-ке табысты өту үшін Қазақстан білім беру жүйесін жақсарту және халықтың цифрлық сауаттылық деңгейін арттыру, цифрлық инфрақұрылымды дамыту, инновацияларды қолдау және қолайлы экономикалық орта құруды қамтитын шаралар кешенін қабылдауы тиіс.

Қазіргі уақытта Қазақстанда 2-6 технологиялық құрылымдар элементтерінің қатар өмір сүруімен сипатталатын аралас технологиялық құрылымдар басым (3-кестені қараңыз). Мұндай гетерогенділік бірқатар құрылымдық және экономикалық факторларға байланысты.

3-кесте. Қазақстан экономикасындағы технологиялық құрылымдардың сипаттамасы

Құрылым түрі	Қазақстан салалары	Неліктен проблемалар сақталады	Жоғары деңгейге өту үшін не қажет
II	Ауыл шаруашылығы, ағаш кесу, балық аулау, тоқыма және жеңіл өнеркәсіп, тамақ өнеркәсіп	Бұл салаларда жоғары білікті мамандар мен күрделі жабдықты қажет етпейтін механикалық күш пен қол еңбегіне негізделген дәстүрлі технологиялар қолданылады	Реформалар жүргізу, өндіріс тиімділігін арттыру, жабдықтарды жаңғырту және жаңа технологияларды енгізу үшін инвестициялар тарту қажет. Тиімді жұмысты қамтамасыз ету үшін өндіріс технологиялары бойынша кәсіби білім мен дағдыларды дамыту қажет
III	Машина жасау, электр энергетикасы, мұнай-газ өнеркәсібі, көлік	Өнеркәсіптер қазірдің өзінде механикаландырылған және автоматтандырылған технологияларды қолданады, бірақ барлық процестер толығымен автоматтандырылмаған және кейбір ескірген жабдықтар жұмыс істейді	Жоғары технологиялық тауарлар өндірісінің үлесін ұлғайту, жабдықтарды жаңғырту, жаңа технологияларды енгізу, инновациялық қызметті күшейту және экспортты дамыту қажет, жаңа технологияларды жобалау және енгізу саласында жоғары білікті мамандар, заманауи жабдықтармен жұмыс істей білу, ағылшын тілін білу қажет
IV	Өндіруші өнеркәсіп, көлік және логистика, құрылыс	Жаңа технологияларды қолдану әрдайым экономикалық тұрғыдан тиімді бола бермейді, өйткені оларды енгізу шығындары жоғары, сонымен қатар көптеген ескі кен орындары дәстүрлі технологияларды қолдану арқылы әлі де пайда табады, көптеген көлік кәсіпорындары әлі күнге дейін дизельді қозғалтқыштары бар теміржол локомотивтері сияқты ескірген технологияларды қолданады, көптеген құрылыс компаниялары кірпіш және темірбетон конструкциялары сияқты	Электр локомотивтері сияқты жаңа технологияларды енгізу, маршруттарды оңтайландыру және жүктерді жеткізу уақытын қысқарту үшін ақпараттық технологияларды пайдалану жіксіз құрылыс технологиялары және экологиялық таза материалдарды пайдалану сияқты жаңа технологияларды енгізу қажет

		ескірген технологияларды қолдануды жалғастыруда, ал басқа елдерде ғимараттарды 3D басып шығару сияқты жаңа технологиялар көбірек қолданылуда	
V	<p>Қаржылық технологиялар (FinTech)</p> <p>Автономды көлік құралдарының, дрондардың және басқа да роботтандырылған жүйелердің технологиялары енгізілетін көлік және логистика.</p> <p>«Ақылды өнеркәсіп» тұжырымдамасы жүзеге асырылатын өнеркәсіп (Industry 4.0), заттар интернетін және басқа да заманауи технологияларды қолдануға негізделген.</p> <p>Энергетика: аналитика мен жасанды интеллектті пайдалануды қоса алғанда, желіні басқару және өндірістік процестерді оңтайландыру технологиялары</p>	<p>Жаңа технологиялармен жұмыс істеуге және оларды іс жүзінде қолдануға қабілетті білікті кадрлардың болмауы.</p> <p>Жаңа технологияларға және оларды енгізуге қаражат салуға дайын емес инвесторлар үшін төмен инвестициялық тартымдылық</p>	<p>Жаңа технологиялар мен цифрлық инновацияларды енгізу, соның ішінде процестерді автоматтандыру, үлкен деректер мен аналитиканы пайдалану, жасанды интеллект пен машиналық оқытуды пайдалану. Жаңа технологиялармен жұмыс істеу және оларды өз жұмысында пайдалану үшін қажетті білімі мен құзыреттілігі бар сапалы адами капиталды дамыту. Инновациялық қызметті қолдайтын және жоғары технологиялық салаларды дамытатын қолайлы экономикалық және құқықтық орта құру. Жоғары технологиялық құрылымдар енгізілген салаларда дағдылары мен құзыреттері дамыған жұмыскерлер қажет, мысалы: аналитика, бағдарламалау және мәліметтер базасын басқаруды қоса алғанда, цифрлық технологиялар бойынша білім мен дағдылар. шығармашылық және әдеттегі емес мәселелерді шеше білу, сонымен қатар командада жұмыс істеу және әріптестермен және клиенттермен тиімді қарым-қатынас жасау мүмкіндігі.</p>

Жүргізілген талдау Қазақстанда мұнай, газ, көмір және металдар сияқты табиғи ресурстарды өндіруге және экспорттауға негізделген экономиканың құрылымдық ерекшелігіне негізделген II және III технологиялық құрылымдар технологияларының сақталып отырған басымдығы туралы куәландырады. Технологиялық жаңғыртудың төмен деңгейі шектеулі инвестициялық мүмкіндіктермен, қазіргі заманғы өндірістердің жоғары

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

капитал сыйымдылығымен, сондай-ақ білікті кадрлық әлеуеттің тапшылығымен түсіндіріледі. Ресурстардың жетіспеушілігін сезінетін кәсіпорындар көбінесе технологиялық инерцияны күшейтетін үлкен инвестицияларды қажет етпейтін ескірген жабдықтар мен технологияларға сүйенеді.

Осыған қарамастан, Қазақстан ақпараттық технологияларды енгізуде, өнеркәсіптік жабдықтарды жаңғыртуда, энергетиканы дамытуда және биотехнологиялардың, робототехника мен жасанды интеллекттің бастапқы элементтерінде көрініс табатын неғұрлым жоғары IV, V және VI технологиялық құрылымдарға кезең-кезеңімен көшуге ұмтылысын көрсетеді. Индустрия 4.0 қалыптасуы жағдайында технологиялық трансформациялардың жылдамдығы мен сапасын анықтайтын жүйе құраушы фактор ретінде адами капиталдың маңызы артады. Қазіргі экономика цифрлық және аналитикалық құзыреттілікке, сыни ойлауға, шығармашылыққа, сондай-ақ тез өзгеретін жағдайларға бейімделу қабілетіне ие жұмыскерлерді қажет етеді.

Адами капиталдың сапасына қойылатын талаптардың өсуі білім беру жүйесіндегі, ең алдымен жоғары деңгейдегі реформалардың қажеттілігін күшейтеді. Білім экономикасы үшін мамандарды тиімді даярлау STEM-және STEAM-бағыттарды дамытуды, цифрлық білім беру платформаларын енгізуді, тәжірибеге бағдарланған құрамдас бөлікті күшейтуді, қосарлы және қашықтықтан оқытуды дамытуды қамтитын кешенді тәсіл жағдайында мүмкін болады. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетіктері арқылы білім беру бағдарламаларын экономиканың нақты секторымен интеграциялау маңызды бағытқа айналууда.

Сонымен қатар университеттердің зерттеу және инновациялық әлеуетін күшейту қажет. Технологиялар трансферті инфрақұрылымын дамыту, ғылыми стартаптарды қолдау, жастар ғылымын және зерттеулер саласындағы халықаралық ынтымақтастықты ынталандыру академиялық білім мен өндіріс қажеттіліктері арасындағы қажетті байланысты қамтамасыз етуге қабілетті. Бұл сонымен қатар адами капиталға салынған инвестициялардың тиімділігін бағалау тетіктерін құруды және оның дамуын стратегиялық басқаруға көшуді қамтиды.

Жаңғыртудың негізгі шарты сапалы білімге қол жеткізудегі өңірлік теңсіздіктерді жою және өзін-өзі жүзеге асыру үшін тең мүмкіндіктер жасау болып табылады. Бұл цифрлық білім беру инфрақұрылымын, әсіресе шалғай өңірлерде кеңейтуді және халықтың әлеуметтік осал топтарынан шыққан дарынды жастарды қолдауды талап етеді.

Дамудың орталық векторларының бірі жұмыскерлердің біліктілігін заманауи талаптар деңгейінде ұстап тұруға мүмкіндік беретін және технологиялық өзгерістер жағдайында олардың икемділігін қамтамасыз ететін үздіксіз оқыту мәдениетін (lifelong learning) қалыптастыру болуы тиіс. Біліктілікті арттырудың мемлекеттік және корпоративтік жүйелері адами капиталды дамытудың ұлттық стратегиясының ажырамас бөлігі болуға тиіс.

Жаһандық технологиялық бәсекелестік аясында Қазақстанның халықаралық ғылыми-білім беру кеңістігіне кірігуі ерекше стратегиялық маңызға ие. Академиялық ұтқырлықты кеңейту, халықаралық жобаларға қатысу, жетекші университеттердің филиалдарын ашу және озық технологияларды тарту ұлттық инновациялық жүйенің трансформациясын жеделдетуге мүмкіндік береді.

Осылайша, Қазақстандағы технологиялық құрылымдардың эволюциясы дәстүрлі ресурстық модельден бастап білім экономикасының бастауларына дейінгі гетерогенді құрылымдардың үйлесімімен сипатталады. Цифрлық, когнитивті және бейімделу құзыреттеріне ие адами капиталдың жаңа түрін қалыптастырмай, жоғары технологиялық құрылымдарға көшу мүмкін емес. Адами капиталды дамытудың кешенді, ұзақ мерзімді және ғылыми негізделген стратегиясын іске асыру шартымен ғана Қазақстан қазіргі кедергілерді еңсере алады және жаһандық технологиялық архитектурада орнықты позицияларға ие болады. Болашақта адами капиталға салынған инвестициялардың тиімділігін бағалаудың сандық құралдарын әзірлеуге, сондай-ақ ұлттық және халықаралық факторларды ескере отырып, технологиялық трансформацияның болжамды модельдерін құруға ерекше назар аудару қажет.

Қаржыландыру туралы ақпарат: Бұл мақала 19578464 АР «Қазақстан Республикасында 4.0 Индустрияға көшу жағдайында кәсіпкерлік құрылымдардың инновациялық белсенділік деңгейіне адами капитал сапасының әсері» тақырыбы бойынша ҒЖБМ ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру жобасы шеңберінде дайындалды.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. Эксмо, 2007. – 864 с.
2. Пилипенко Е.В., Баталов Ю.В. Предпосылки третьей индустриальной революции. Вестник ВКГТУ, информационные и телекоммуникационные технологии. Усть-Каменогорск – 2013. – С. 87- 94.
3. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер – М., 2003.
4. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т.1.Кн.1: Процесс производства капитала / Маркс Карл; предисловие Ф. Энгельса. - Москва: Политиздат, 1988. – 891 с.
5. [Хазин М. Л. О циклах Кондратьева](#). Worldcrisis.ru (17 апреля 2012)
6. Р.П. Малахинова Циклы кондратьева и периодические кризисы мировой экономической мысли // Вестник Московского университета. Серия. 6. Экономика. 2012. № 1. – С. 85-101
7. Von Tunzelmann G. N., Technology, and Industrial Progress: The Foundations of Economic Growth. Aldershot: Edward Elgar, pp. 532, 1997.
8. Pfeiffer S., The Vision of “Industry 4.0” in the Making – A Case of Future Told, Tamed, and Traded. Nano Ethics, vol. 11, pp. 107–121, 2017.
9. Dinzhanova, G.S, & Bayetova, M.T. (2022). Human Capital in the Innovative Economy: Manufacturing Industry. Economics: the Strategy and Practice, 17(1), pp.144-154, <https://doi.org/10.51176/1997-9967-2022-1-144-154>
10. Badkoobehi Emerging Trends in Technology and Engineering Education International Journal of Advances in Science Engineering and Technology, ISSN(p): 2321 – 8991, ISSN(e): 2321–9009 Volume-6, Issue-3, Jul.-2018, <http://iraj.in>.
11. Hofmann E., Rusch M., Industry 4.0, and the Current Status as Well as Future Prospects on Logistics. Computers in Industry, vol. 89, pp. 23-34, 2017.